

Da teoria à prática: a contribuição da metodologia ativa no processo de ensino-aprendizagem de alunos da Escola Estadual Professor Gilberto Mestrinho em Nhamundá-Amazonas. UNIDADE 2

Lucinete Coelho dos Santos¹
Andréa Oliveira de Souza²

DOI: 10.5281/zenodo.15062268

Envio: mar/25 Aceite: mar/25

RESUMO

As metodologias ativas configuram-se como abordagens pedagógicas que incentivam a participação do aluno no processo de aprendizagem, tornando-o protagonista na construção do conhecimento. O problema desta pesquisa reside na dificuldade de implementação destas metodologias em contextos educacionais tradicionais, nos quais a transmissão de conteúdo ainda prevalece. Assim, o objetivo geral buscou analisar como as metodologias ativas podem contribuir para a potencialização e a aprendizagem significativa dos estudantes. Para mais, os objetivos específicos buscaram identificar as estratégias mais eficazes, verificar as percepções dos docentes sobre sua aplicação e avaliar os impactos no desempenho dos alunos. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, utilizando revisão bibliográfica e estudo de caso na Escola Estadual Professor Gilberto Mestrinho em Nhamundá – Amazonas, já que a escola adota esta prática. Os resultados esperados indicam que, paulatinamente, a inserção de metodologias ativas favorece o desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia e a colaboração entre os estudantes. Todavia, desafios como resistência docente e falta de infraestrutura precisam ser superados. A este respeito, a análise dos dados evidenciou que práticas como sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e gamificação potencializam a retenção do conhecimento. Logo, conclui-se que a adoção destas metodologias promove maior envolvimento dos alunos e amplia as possibilidades de ensino, e, é essencial investir na formação docente e na adequação dos espaços escolares, garantindo um ambiente propício à inovação pedagógica.

Palavras-chave: Educação. Metodologia ativa. Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT

Active methodologies are pedagogical approaches that encourage student participation in the learning process, making them protagonists in the construction of knowledge. The problem with this research lies in the difficulty of implementing these methodologies in traditional educational contexts, in which content transmission still prevails. Thus, the general objective sought to analyze how active methodologies can contribute to the empowerment and meaningful learning of students. Furthermore, the specific objectives sought to identify the most effective strategies, verify teachers' perceptions about their application and evaluate the impacts on student performance. The research adopted a qualitative approach, using a bibliographic review and a case study at the Professor Gilberto Mestrinho State School in Nhamundá - Amazonas, since the school adopts this practice. The expected results indicate that, gradually, the insertion of active methodologies favors the development of critical thinking, autonomy and collaboration among students. However, challenges such as teacher resistance and lack of infrastructure need to be overcome. In this regard, the analysis of the data showed that practices such as flipped classroom, project-based learning and gamification enhance knowledge retention. Therefore, it is concluded that the adoption of these methodologies promotes greater student involvement and expands teaching possibilities, and it is essential to invest in teacher training and in the adaptation of school spaces, ensuring an environment conducive to pedagogical innovation.

Keywords: Education. Active methodology. Teaching-learning.

¹Mestra em Educação pela Universidade Unidas. Docente vinculada à SEDUC. E-mail: lucinetecossantos6@gmail.com Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8574024410897391>

²Especialista em Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade da Amazônia. E-mail: dreeahellennazambar@gmail.com Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0549423231631364>

1 INTRODUÇÃO

A metodologia ativa tem transformado os processos de ensino e aprendizagem ao propor a participação ativa dos estudantes na construção do próprio conhecimento. Diferente do modelo tradicional, em que o professor centraliza a transmissão dos conteúdos, esta abordagem incentiva a autonomia, o pensamento crítico e a colaboração educacional. Dentro deste contexto, a sala de aula invertida se destaca como uma estratégia inovadora que redefine o papel do ensino formal. Esta metodologia reorganiza o tempo pedagógico, permitindo que os estudantes tenham contato prévio com o conteúdo e utilizem o espaço da sala para aprofundamento e aplicação dos conhecimentos.

A inversão da lógica tradicional do ensino implica que o momento de exposição do conteúdo ocorre fora da sala, por meio de materiais disponibilizados previamente, como vídeos, textos e exercícios interativos. A parte isto, o tempo presencial se torna mais dinâmico, possibilitando que as atividades práticas possam reforçar a compreensão. Esta dinâmica estimula a participação ativa dos alunos, tornando o aprendizado mais significativo e contextualizado. O professor, por sua vez, assume o papel de mediador, conduzindo as interações e auxiliando os estudantes na construção do conhecimento.

Ao modificar a estrutura convencional da aprendizagem, a sala de aula invertida favorece o desenvolvimento de habilidades que vão além da memorização. Os estudantes são estimulados a organizar suas rotinas de estudo, refletir sobre os temas propostos e aplicar os conceitos em diferentes situações. Este modelo de ensino visa potencializar a compreensão de conteúdos pelos alunos, pois cria um ambiente onde o aprendizado acontece de maneira colaborativa e interativa. O ensino deixa de ser um processo passivo e se torna uma jornada de descobertas, onde a autonomia dos alunos se fortalece a cada nova experiência.

A flexibilidade deste método permite sua adaptação a diferentes níveis de ensino e áreas do conhecimento, promovendo um aprendizado mais alinhado às necessidades individuais dos estudantes. Ao romper com o modelo expositivo tradicional, a sala de aula invertida contribui para a construção de um ensino mais dinâmico e voltado para a realidade dos alunos. A incorporação de tecnologias educacionais neste contexto amplia as possibilidades de acesso à informação no espaço escolar.

Esta abordagem, por conseguinte, estimula o desenvolvimento de competências essenciais para o pleno desenvolvimento dos alunos. século XXI. Ao interagir com diferentes fontes de conhecimento e compartilhar ideias, os estudantes se tornam protagonistas do próprio aprendizado, onde a contínua capacidade de aprender se torna um diferencial na educação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A SALA DE AULA INVERTIDA

Na atualidade, a implementação da sala de aula invertida emerge como uma estratégia inovadora e eficaz no contexto educacional, favorecendo a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Esta abordagem altera a dinâmica tradicional, na qual o professor é o detentor do conhecimento e os alunos assumem um papel passivo. Assim posto, a sala de aula invertida busca promover um ambiente em que os alunos se tornem protagonistas de sua própria aprendizagem, potencializando a construção do conhecimento de forma colaborativa.

A prática da sala de aula invertida implica na mudança do foco das aulas expositivas para atividades que favoreçam a interação e a reflexão crítica. A utilização de vídeos, leituras e outros materiais disponibilizados previamente permite que os alunos absorvam o conteúdo no seu próprio ritmo. Assim, a sala de aula se transforma em um espaço para discussões, esclarecimento de dúvidas e aplicação prática do conhecimento. Esta estratégia conecta o conteúdo teórico à realidade dos alunos, mas também os encoraja a assumir responsabilidades pela própria aprendizagem, refletindo uma abordagem mais autônoma e engajada.

Todavia, a implementação da sala de aula invertida enfrenta desafios que devem ser considerados. Um dos principais obstáculos é a resistência de alguns professores em abandonar métodos tradicionais de ensino. Esta resistência pode reverberar na experiência dos alunos, que podem sentir-se desmotivados ou confusos diante de uma nova metodologia.

Assim, é essencial que as instituições de ensino ofereçam formação continuada aos educadores, permitindo que eles se familiarizem com as práticas da sala de aula invertida e suas potencialidades. A capacitação profissional deve incluir não apenas a teoria, mas também a prática, garantindo que os professores se sintam seguros e preparados para implementar essa nova abordagem.

A literatura educacional enfatiza que a sala de aula invertida propicia uma mudança significativa na relação entre professores e alunos. Os professores se tornam facilitadores do aprendizado, atuando como guias que ajudam os alunos a navegar pelo conteúdo. Esta mudança de papel é compendiosa, pois estimula um ambiente de aprendizagem mais colaborativo, onde os alunos se sentem à vontade para compartilhar suas ideias e questionamentos. Ao promover esta troca, a sala de aula invertida potencializa a construção de um conhecimento mais significativo, alinhado às necessidades e interesses dos alunos. Sob o direcionamento de Perrenoud:

Ensinar não é simplesmente transmitir conhecimentos; é também, e talvez sobretudo, saber geri-los, confrontá-los, articulá-los, dominá-los e reorganizá-los ao longo da vida. Nesse sentido, o papel do professor consiste em ajudar os alunos a construir competências que ultrapassem a acumulação de conhecimentos, levando-os a questionar-se, a resolver problemas e a se engajar em situações reais ou complexas. É necessário transformar a prática pedagógica de modo a colocar os alunos em posição de protagonistas do próprio processo de aprendizagem, favorecendo sua autonomia e implicação. O desafio não é apenas o de aprender a aprender, mas também de tornar-se responsável e capaz de enfrentar as incertezas e complexidades do mundo contemporâneo. (Perrenoud, 1999, p. 87).

Esta citação reflete o conceito de "aprender a aprender" e a busca pela autonomia, essenciais para a sala de aula invertida, onde o estudante passa a ter controle sobre o ritmo e o aprofundamento do seu aprendizado, enquanto o professor assume um papel de facilitador e organizador das situações de aprendizagem

A implementação desta metodologia requer, portanto, uma reorganização do espaço físico da sala de aula. É essencial criar um ambiente que favoreça a interação e o trabalho em grupo, possibilitando que os alunos se engajem ativamente nas atividades propostas. O mobiliário deve ser flexível, permitindo a formação de grupos de trabalho e a realização de discussões em pequenos coletivos. A disposição do espaço reflete a filosofia da sala de aula invertida, que prioriza a interação e o aprendizado colaborativo em detrimento da tradicional configuração de filas e carteiras.

Além disto, a tecnologia na sala de aula invertida é essencial. O acesso a recursos digitais, como plataformas de aprendizagem online, aplicativos educativos e ferramentas de colaboração, potencializa as possibilidades de ensino e aprendizagem. Estes recursos facilitam o acesso ao conteúdo, e também promovem a interatividade e o engajamento dos alunos. O uso da tecnologia permite que os alunos se conectem a fontes de informação diversificadas, ampliando sua visão de mundo e enriquecendo seu processo de aprendizagem.

A metodologia da sala de aula invertida também se alinha às demandas da educação contemporânea, que busca desenvolver competências essenciais nos alunos, como o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de trabalhar em equipe. Esta abordagem proporciona um espaço para que os alunos pratiquem estas competências em situações reais.

Assim, a sala de aula invertida torna-se um instrumento valioso para a formação de cidadãos críticos e participativos, capazes de contribuir para a sociedade de maneira consciente e responsável.

É importante destacar que a implementação da sala de aula invertida não deve ser vista como uma solução única para todos os desafios educacionais. Cada contexto apresenta suas

particularidades e é fundamental que as estratégias sejam adaptadas às realidades locais. Os professores devem estar atentos às necessidades e características de seus alunos, ajustando a abordagem conforme necessário. Esta flexibilidade é um aspecto central para o sucesso da metodologia, permitindo que os educadores façam escolhas assertivas em relação às atividades e recursos a serem utilizados.

A avaliação na sala de aula invertida também requer uma abordagem diferenciada. O foco deve estar no processo de aprendizagem, valorizando a participação dos alunos e a aplicação do conhecimento adquirido. As avaliações formativas, que consideram o desenvolvimento contínuo e o envolvimento dos alunos, são mais adequadas nesse contexto. Esta mudança na forma de avaliar contribui para a criação de um ambiente mais motivador, onde os alunos se sentem encorajados a participar ativamente das atividades propostas.

A implementação da sala de aula invertida representa uma transformação significativa na prática educacional, promovendo um ensino mais dinâmico, colaborativo e centrado no aluno. A metodologia favorece a autonomia dos alunos e a construção de um conhecimento mais relevante, conectado às suas vivências e interesses. Assim, é essencial que as instituições de ensino incentivem esta abordagem, oferecendo formação adequada aos professores e criando um ambiente propício para a interação e o aprendizado ativo.

A aplicação da metodologia da sala de aula invertida no ambiente escolar tem ganhado cada vez mais espaço, especialmente devido ao seu potencial de transformação no processo de ensino-aprendizagem. Assim posto, esta abordagem propõe uma ruptura com o modelo tradicional de ensino, no qual o professor é a figura central da transmissão do conhecimento em sala de aula. Esta inversão reverbera positivamente no engajamento dos estudantes e na assimilação dos conteúdos, pois potencializa a aprendizagem ativa.

A assertiva de que a sala de aula invertida contribui para um processo de aprendizagem mais dinâmico e centrado no aluno se fundamenta em estudos como o de (Bergmann e Sams, 2012, p. 43), Eles defendem que “esse método conecta de forma eficaz os alunos ao conteúdo, proporcionando uma experiência mais significativa”. Desta forma, a responsabilidade pelo aprendizado é transferida para o estudante, que se torna agente ativo no seu processo de construção do conhecimento, enquanto o professor assume um papel de mediador e facilitador.

Segundo os autores Bergmann e Sams:

A ideia central é que o aluno assista previamente às principais explicações gravadas pelo professor ou estude o material indicado. O encontro presencial passa a ser a oportunidade para esclarecer dúvidas, realizar atividades, trocar conhecimentos e fixar a aprendizagem. O sucesso da Sala de Aula Invertida na educação básica e superior, em escolas e universidades de diversos países do mundo – incluindo instituições de

referência como Harvard e MIT – confirma que esse modelo chegou para revolucionar a relação dos alunos com o conhecimento. (Bergmann, J.; Sams, 2019, p. 67).

Este trecho destaca como o modelo da sala de aula invertida visa otimizar o uso do tempo em sala, transformando o professor em um facilitador e o aluno em um agente ativo de seu próprio aprendizado. O método, portanto, reduz a passividade nas aulas e promove uma aprendizagem mais autônoma e participativa, alinhando-se com os desafios e realidades de cada aluno e possibilitando a adaptação ao ritmo individual

Todavia, é essencial que a aplicação da sala de aula invertida no contexto escolar seja realizada com planejamento e intencionalidade pedagógica. A transição para esta metodologia pode ser desafiadora tanto para professores quanto para alunos, especialmente em escolas com infraestrutura tecnológica limitada ou em comunidades onde o acesso à internet é restrito. Entretanto, esta limitação pode ser contornada com adaptações criativas, como a utilização de materiais impressos ou a organização de grupos de estudo presenciais para a discussão dos conteúdos.

Ao aplicar a sala de aula invertida, o professor deve considerar cuidadosamente os materiais disponibilizados para estudo prévio. É necessário garantir que estes recursos sejam acessíveis, claros e adequados ao nível de compreensão dos alunos. Além disto, o tempo dedicado ao estudo fora da sala de aula deve ser bem dosado, de modo a não sobrecarregar os estudantes. (Bergmann e Sams, 2019, p. 30) reforçam que “o conteúdo fornecido previamente deve servir como base para atividades colaborativas em sala de aula, e para a resolução de problemas do cotidiano da sala de aula”.

A introdução destas atividades práticas no ambiente escolar, após a exposição teórica feita em casa, reverbera na construção de habilidades cognitivas superiores. Em vez de focar exclusivamente na memorização de informações, os alunos são incentivados a aplicar conceitos e teorias em situações-problema. Este processo potencializa o desenvolvimento de competências fundamentais para a vida acadêmica, como a colaboração, a criatividade e a capacidade de argumentação. Ao adotar esta prática, o professor conecta o conhecimento teórico às experiências práticas dos alunos, criando um ambiente de aprendizagem mais rico e diversificado para os alunos.

Ademais, é pertinente a assertiva de Pantoja e Lima, pois:

A sala de aula invertida permite que os alunos estudem o conteúdo teórico de forma autônoma antes das aulas, otimizando o tempo em sala para atividades práticas e interativas que promovem a assimilação e a aplicação do conhecimento educacional vivenciado no ambiente da sala de aula. (Pantoja; Lima, 2019, p. 34).

E, ainda que a sala de aula invertida seja uma metodologia promissora, é importante destacar que sua aplicação não deve ser feita de forma mecânica ou puramente técnica. Segundo (Moran, 2018, p. 90), “a inserção de novas metodologias no contexto escolar exige uma mudança de postura por parte dos educadores, que precisam estar abertos ao diálogo e à reflexão sobre suas práticas pedagógicas”. Esta assertiva é especialmente relevante na sala de aula invertida, pois o sucesso desta abordagem depende diretamente da capacidade do professor de criar um ambiente de confiança e de incentivo à participação ativa dos alunos.

Além disto, a sala de aula invertida tem o potencial de promover uma maior personalização do ensino, visto que o professor pode dedicar mais tempo ao acompanhamento individual dos alunos durante as atividades práticas. Esta dinâmica contribui para a identificação de dificuldades e para a oferta de suporte personalizado, o que reverbera na melhora do desempenho acadêmico. Para (Moran, 2018, p. 140) aponta que “a utilização de tecnologias digitais, quando alinhada a uma proposta pedagógica bem estruturada, potencializa a personalização da aprendizagem, permitindo que cada estudante avance no seu próprio ritmo”.

Todavia, a implementação da sala de aula invertida requer uma mudança cultural nas escolas, que muitas vezes estão habituadas ao modelo tradicional de ensino. Para que esta metodologia seja eficaz, é essencial que os gestores e a comunidade escolar estejam envolvidos no processo de transformação pedagógica.

Segundo (Belluzzo, 2016, p. 67), “o desenvolvimento profissional dos docentes deve ser uma prioridade, a fim de garantir que eles estejam preparados para enfrentar os desafios que a sala de aula invertida impõe”.

Assim posto, a sala de aula invertida se apresenta como uma metodologia que inova o processo de ensino-aprendizagem, e também transforma a relação entre professores e alunos. Ela reverbera na construção de um ambiente de ensino mais colaborativo e dinâmico, no qual o conhecimento é construído coletivamente. Ao potencializar o protagonismo do aluno, a sala de aula invertida promove o desenvolvimento de habilidades essenciais, como a autonomia, a capacidade crítica e a resolução de problemas complexos.

Entretanto, para que esta metodologia seja implementada de forma eficaz no ambiente escolar, é necessário planejamento, formação continuada dos professores e o envolvimento de toda a comunidade escolar. Para Bergmann & Sams:

A sala de aula invertida muda o foco da aprendizagem, colocando o aluno como centro do processo, e desafia o professor a abandonar o papel de único transmissor de conhecimento para se tornar um facilitador e mentor. Nesse modelo, os professores precisam de novas habilidades: saber desenvolver materiais que engajem os estudantes, incentivar a autonomia e se adaptar a diferentes estilos de aprendizado, o

que exige formação específica. Essa formação precisa oferecer suporte tanto técnico quanto pedagógico, para que os professores se sintam preparados para criar um ambiente onde o aprendizado ativo e a participação dos alunos sejam realmente valorizados. O papel do professor, portanto, é fundamental para o sucesso da sala de aula invertida e requer uma preparação e suporte contínuos para que ele atue efetivamente nesse novo formato" (Bergmann; Sams, 2012, p. 34).

Assim, a assertiva de que a sala de aula invertida contribui para a melhoria da qualidade da educação é corroborada por diversos estudos, como o de (Belluzzo, 2016) e (Moran, 2018), que destacam a importância da mediação pedagógica e do uso consciente das tecnologias na promoção de uma aprendizagem significativa. Todavia, é fundamental que a escola esteja preparada para enfrentar os desafios que essa metodologia impõe, buscando sempre adaptar-se às necessidades e contextos dos seus alunos.

Já que a sala de aula invertida potencializa a conexão entre o ensino teórico com a prática, permitindo que os alunos se tornem agentes ativos no seu processo de aprendizagem. Contudo, a sua implementação exige um esforço coletivo, no qual professores, gestores e alunos devem estar comprometidos com a construção de um ambiente de ensino mais inclusivo, dinâmico e centrado no aluno. Ao reverberar no ambiente escolar, essa metodologia potencializa a formação de cidadãos críticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo.

A aplicação da metodologia de sala de aula invertida no ambiente escolar transforma substancialmente a dinâmica pedagógica, reverberando nos resultados que os professores podem esperar ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Inicialmente, é essencial compreender que esta metodologia altera a tradicional relação entre o tempo dentro e fora da sala de aula, incentivando os alunos a se prepararem previamente para as discussões e atividades que ocorrem durante as aulas.

Assim posto, o professor, ao implementar esta estratégia, deve estar ciente de que os resultados, embora promissores, podem variar conforme o contexto educacional, o perfil dos alunos e a sua própria habilidade em adaptar-se a esse novo papel de mediador.

Bergmann & Sams, tecem o seguinte comentário:

Na sala de aula invertida, o professor deixa de ser o centro da transmissão de conteúdo e assume um papel fundamental de mediador e facilitador do processo de aprendizagem. Neste modelo, o professor precisa guiar os alunos em suas descobertas, auxiliá-los na resolução de dúvidas, e fomentar o engajamento com o conteúdo que eles já acessaram de forma autônoma fora do ambiente escolar. Assim, o papel do professor se transforma em um agente que organiza e orienta a aprendizagem, proporcionando um ambiente que estimula a interação, o pensamento crítico e o protagonismo do estudante. A sala de aula invertida, portanto, desloca a ênfase do ensino do 'dizer' para o 'fazer', e o professor passa a atuar como um apoio

imprescindível para que os alunos consolidem o conhecimento e construam suas próprias interpretações e compreensões sobre o conteúdo" (Bergmann; Sams, 2019, p. 170).

De mais a mais, a assertiva central da sala de aula invertida é que os alunos estudam o conteúdo teórico em casa, geralmente por meio de vídeos, leituras ou outros recursos multimídia, para que, em sala de aula, possam se engajar em atividades práticas, discussões e resolução de problemas. Desta maneira, potencializa-se a capacidade crítica e analítica dos estudantes, pois eles se tornam protagonistas do próprio processo de aprendizagem.

Ao conectar o aprendizado teórico prévio com as atividades realizadas em sala, os alunos desenvolvem uma compreensão mais profunda dos conceitos abordados, e essa compreensão se materializa de forma concreta nas avaliações e projetos.

Todavia, um dos principais desafios enfrentados pelos professores ao aplicar essa metodologia está relacionado à motivação e à disciplina dos estudantes. Nem todos os alunos apresentam o mesmo nível de comprometimento para estudar o material em casa, o que pode resultar em disparidades no engajamento e na participação durante as aulas.

Nesta perspectiva, é essencial que o professor construa estratégias eficazes para monitorar e incentivar o estudo autônomo dos alunos, buscando sempre conectar o material estudado em casa com as atividades em sala de maneira fluida e coerente. Uma citação que pode enriquecer a discussão sobre as estratégias do professor na sala de aula invertida é de Marília Costa Morosini, pesquisadora brasileira na área de educação e autora de textos sobre metodologias ativas. Ela destaca a importância da adaptação pedagógica e do papel central do professor como facilitador:

A sala de aula invertida exige do professor um movimento estratégico que implica uma reconfiguração das práticas pedagógicas tradicionais. Não basta transferir a responsabilidade para o aluno, é preciso estruturar o conhecimento de forma que o estudante consiga, de fato, se apropriar dele, com o apoio e mediação do professor. As estratégias devem estar voltadas para uma preparação prévia, onde o aluno adquire os conceitos básicos fora da sala de aula e, na presença do professor, esse conhecimento é trabalhado em atividades práticas, discussões, e resolução de problemas. Dessa forma, o professor atua como um mediador do aprendizado, guiando os alunos a refletirem e aplicarem o conhecimento, o que demanda habilidades de organização, planejamento e principalmente, flexibilidade no uso de materiais e metodologias que dialoguem com a realidade do aluno. Esse processo requer, ainda, a preparação de materiais complementares e diversificados, que devem ser acessíveis e contextualmente relevantes para fomentar a motivação e o engajamento na construção do conhecimento. (Morosini, 2019, p. 79).

Pois, para Morosini, a sala de aula invertida tende a potencializar a personalização do ensino. Quando os alunos já têm contato prévio com o conteúdo, o professor pode dedicar mais

tempo para atender às necessidades individuais, oferecendo retorno específico e diferenciando as atividades conforme as habilidades e dificuldades de cada estudante.

Isto é especialmente relevante em contextos onde há grande diversidade de ritmos de aprendizagem, uma vez que esta metodologia permite que os alunos avancem em seu próprio ritmo, sem prejudicar o andamento geral da turma. Assim, a personalização do ensino se torna mais viável, o que reverbera diretamente na melhoria do desempenho acadêmico dos estudantes.

Outro resultado esperado com a implementação da sala de aula invertida é o aumento da interação e colaboração entre os alunos. As atividades realizadas em sala geralmente envolvem debates, trabalhos em grupo e projetos colaborativos, o que potencializa o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a capacidade de trabalhar em equipe, a empatia e o respeito pelas opiniões alheias.

Ao conectar o conteúdo com a realidade dos estudantes e promover a interação entre pares, o professor cria um ambiente mais dinâmico e participativo, no qual o aprendizado se dá de forma mais significativa e duradoura.

Por outro lado, é importante considerar que a aplicação desta metodologia também exige uma mudança significativa na postura do professor. Ele precisa adotar uma postura menos expositiva e mais orientadora, o que pode ser um desafio, especialmente para aqueles que estão acostumados ao modelo tradicional de ensino. Assim posto, o sucesso da sala de aula invertida está diretamente relacionado à disposição do professor em transformar sua prática pedagógica, assumindo o papel de facilitador e mediador do conhecimento.

Ao conectar os conteúdos com as experiências vivenciadas pelos alunos e promover discussões que envolvam pensamento crítico e resolução de problemas, o professor estimula o aprendizado ativo, que reverbera na autonomia intelectual dos estudantes.

Em conformidade com Morosini:

A sala de aula invertida oferece aos alunos uma experiência de aprendizagem ativa e colaborativa que se distancia das práticas expositivas e transmissivas, características do ensino tradicional. Nessa metodologia, o tempo em sala é utilizado para promover a aplicação prática dos conceitos, estimulando a resolução de problemas e a construção do conhecimento de forma autônoma e crítica. O aluno, ao ter acesso prévio ao conteúdo, assume um papel central, desenvolvendo sua capacidade de questionamento e interpretação. Essa abordagem transforma a dinâmica da sala de aula, criando um ambiente onde a participação ativa dos alunos é o foco principal, promovendo o engajamento e a personalização do aprendizado conforme o ritmo e as necessidades de cada um. Como resultado, a sala de aula invertida não apenas facilita o domínio do conteúdo, mas também amplia o desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação integral dos estudantes. (Morosini, 2019, p. 78).

No entanto, mesmo em face do exposto por Morosini, e com os benefícios evidentes, a transição para a sala de aula invertida pode gerar resistência tanto por parte dos alunos quanto dos professores. Muitos estudantes estão acostumados ao modelo passivo de receber informações, e esta nova exigência de protagonismo pode ser desafiadora no início. Da mesma forma, os professores que adotam esta metodologia podem enfrentar dificuldades na adaptação, especialmente no que se refere ao planejamento e à criação de materiais didáticos que sejam suficientemente claros e envolventes para o estudo autônomo dos alunos.

Contudo, é inegável que os resultados obtidos a médio e longo prazo tendem a ser positivos. À medida que os alunos se familiarizam com a metodologia, eles se tornam mais responsáveis pelo próprio aprendizado, características que reverberam em seu desempenho acadêmico e em sua formação como cidadãos conscientes e ativos. Assim, a assertiva de que a sala de aula invertida promove um aprendizado mais profundo e significativo é corroborada por diversos estudos, como os apresentados por (Bergmann e Sams, 2019), autores pioneiros no desenvolvimento desta metodologia. E também de Ettien, ei-lo:

A sala de aula invertida é um método de ensino que permite aos alunos fazer em sala de aula tudo o que no ensino convencional é feito em casa e fazer em casa tudo o que se supõe ser feito em sala de aula. Para ser mais claro, o papel do professor em uma sala de aula normal é fornecer aos alunos as informações básicas que formam a base da aula. Os alunos recebem essas informações básicas em sala de aula e, uma vez em casa, procuram absorvê-las, fazendo exercícios e outras pesquisas complementares para aprofundar a aula. Essa ordem do aluno receber a aula em sala de aula e fazer os exercícios em casa é invertida na sala de aula invertida. Em uma sala de aula invertida, o aluno aprende sobre a lição pela primeira vez em casa. Ele o prepara para que os exercícios possam ser feitos em sala de aula. Assim, em vez de um professor tradicional transmitir conhecimento presencialmente, como na abordagem transmissiva, o professor se limita a fornecer aos alunos documentos, vídeos ou qualquer outro suporte que o aluno só tenha posse uma vez em casa via tecnologia da informação ou fisicamente. Dessa forma, o lar se torna o lugar de aprendizado. Quanto à sala de aula, ela se transforma em um lugar onde os alunos exercitam seus talentos sob o olhar atento do professor. (Ettien, 2023, p. 2).

Desta forma, o professor se torna um membro ativo da turma, que, de certa forma, se torna um grupo gigante para estudar e compartilhar diferentes formas de entender o material recebido anteriormente. A sala de aula também é um local de troca com o professor e outros alunos, onde os exercícios em grupo são concluídos e corrigidos.

Além disto, é essencial que o professor estabeleça critérios claros de avaliação para monitorar o progresso dos alunos ao longo do processo. A sala de aula invertida não elimina a necessidade de avaliações, mas modifica sua forma, privilegiando a avaliação contínua e processual em detrimento das provas tradicionais.

Assim, o que se espera da implementação da sala de aula invertida é uma transformação gradual, mas profunda, na forma como alunos e professores se relacionam com o conhecimento. Embora os desafios sejam reais e exigem adaptações constantes, os resultados apontam para uma melhoria significativa na qualidade do ensino, potencializando tanto o desenvolvimento cognitivo quanto socioemocional dos estudantes. O sucesso desta metodologia, todavia, depende da disposição do professor em transformar sua prática pedagógica, conectar-se com seus alunos de forma significativa e promover um ambiente de aprendizado ativo e colaborativo.

A sala de aula invertida, uma metodologia ativa que coloca o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, apresenta inúmeros benefícios para o desenvolvimento educacional. Esta abordagem, que inverte a lógica tradicional de ensino, potencializa o engajamento dos alunos ao promover a autonomia e a responsabilidade no aprendizado. Assim posto, ao transferir o foco da instrução direta para atividades práticas e colaborativas em sala, o método ressignifica a maneira como o conteúdo é absorvido e aplicado.

A assertiva de que a sala de aula invertida melhora o processo de aprendizagem se revela ao observar que, fora do ambiente escolar, o aluno tem a oportunidade de estudar o conteúdo teórico por meio de leituras, vídeos ou outros materiais previamente disponibilizados. Isto permite que o tempo em sala seja dedicado a atividades que aprofundam o conhecimento, como discussões em grupo, projetos colaborativos ou resolução de problemas.

Esta prática reverbera na capacidade dos alunos de se tornarem aprendizes mais ativos e críticos, pois, ao chegar à sala de aula, já estão familiarizados com o conteúdo básico e podem focar na aplicação prática e na resolução de dúvidas mais complexas.

Todavia, a principal mudança está no papel do professor, que deixa de ser o transmissor exclusivo do conhecimento e se torna um facilitador. O professor passa a mediar o processo, conduzindo os alunos em atividades que desafiam suas capacidades cognitivas e os incentivam a aplicar o que aprenderam em situações reais. Conectar este novo papel docente com as necessidades dos estudantes é essencial para garantir que a metodologia se implemente de forma eficiente.

O suporte contínuo do professor e sua habilidade de criar um ambiente de aprendizagem colaborativa e instigante são determinantes para o sucesso da sala de aula invertida.

Outro benefício significativo desta abordagem, encontra-se na personalização do aprendizado. Como o conteúdo é acessado individualmente, cada estudante pode avançar no seu próprio ritmo, revisitando materiais quantas vezes for necessário até que compreenda plenamente o conteúdo. Este processo reverbera positivamente na autoestima e na confiança do

aluno, que não se sente pressionado pelo ritmo da turma e pode buscar esclarecimentos antes de realizar as atividades práticas. Além disso, esse modelo oferece oportunidades para que alunos mais avançados explorem o conteúdo em profundidade, potencializando seu desempenho acadêmico.

A prática da sala de aula invertida também contribui para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Ao incentivar a colaboração, o método promove o trabalho em equipe, a comunicação assertiva e a resolução de conflitos, habilidades essenciais para a formação integral do estudante. A interação constante com colegas e professores gera um ambiente de aprendizado dinâmico, no qual o conhecimento é construído de forma coletiva e as perspectivas individuais são valorizadas.

Para uma discussão mais aprofundada sobre a autonomia e independência educacional dentro do modelo de sala de aula invertida, uma excelente referência é o trabalho de Freire, particularmente relevante pelo foco na autonomia do estudante e no protagonismo em seu próprio aprendizado. Embora o pesquisador não tenha escrito diretamente sobre a sala de aula invertida, sua abordagem sobre autonomia educacional se alinha bem com os princípios deste método.

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Assim, os educadores e educandos, enquanto sujeitos do ato de conhecer, se encontram mediatizados pelo mundo, pelo objeto a ser conhecido, e assim se descobrem como sujeitos da sua formação. No fundo, ensinar exige compreender que a educação é um processo contínuo, onde todos têm algo a aprender e algo a ensinar. Autonomia, assim, é mais do que um fim em si mesma: é um meio de impulsionar a criatividade, o senso crítico, e a responsabilidade para com o aprendizado. (Freire, 2019, p. 69).

Freire enfatiza a importância de o professor atuar como facilitador, criando um ambiente onde os estudantes possam exercer sua autonomia e desenvolver o senso crítico, aspectos que se tornam essenciais na sala de aula invertida.

Tal abordagem valoriza o ato de aprender como um processo ativo, onde o estudante, assim como na sala de aula invertida, se engaja com o conteúdo antes do momento presencial, tornando-se um agente ativo em seu próprio aprendizado, e o tempo em sala de aula, sendo voltado para a aplicação prática do conhecimento, exige que os alunos façam conexões entre a teoria e a prática, o que demanda uma reflexão crítica sobre o que foi aprendido. Esta reflexão é essencial para que o estudante desenvolva a capacidade de resolver problemas de maneira mais eficiente.

O professor, ao atuar como facilitador, transforma o processo de ensino-aprendizagem em uma experiência mais dinâmica e significativa. Em vez de ser apenas um transmissor de conhecimento, ele se torna um mediador, guiando os alunos na construção do saber. Desta forma, a sala de aula deixa de ser um ambiente de mera recepção de conteúdos e passa a ser um espaço de investigação, reflexão e participação ativa.

Além disto, quando o professor assume este papel, ele incentiva a autonomia dos estudantes. Neste sentido, ao estimular a curiosidade e a busca por soluções, o docente possibilita que os alunos se tornem protagonistas de sua aprendizagem. Isto se torna ainda mais relevante diante das demandas contemporâneas, que exigem flexibilidade, criatividade e capacidade de resolver problemas.

Ao invés de impor respostas prontas, o facilitador encoraja o diálogo, a troca de ideias e o respeito às diversas formas de pensamento. Por conseguinte, a aprendizagem se torna mais rica e conectada à realidade dos estudantes.

3 METODOLOGIA

3.1 RESULTADOS

A construção deste estudo foi pautada na estrutura de uma dissertação de mestrado em educação, sendo esta a segunda parte de sua divisão, a qual se propõe a apresentar a aprendizagem por meio da sala de aula invertida no contexto educacional. Por conseguinte, a pesquisa se alicerçou em uma abordagem qualitativa, haja vista que a investigação buscou compreender, de maneira aprofundada, as percepções e implicações desta metodologia ativa no processo de ensino-aprendizagem.

Segundo (Bauer e Gaskell, 2019), a interpretação dos dados qualitativos exige que o pesquisador adote uma postura reflexiva, considerando os contextos sociais e culturais que permeiam as informações coletadas, pois os resultados não surgem de uma simples contagem de ocorrências, mas sim da identificação de padrões e da construção de sentidos a partir do discurso dos participantes.

Paulatinamente, a estrutura metodológica deste estudo foi organizada de modo a contemplar as etapas essenciais à sua condução. Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica, a qual se mostrou preponderante para fundamentar teoricamente os conceitos inerentes à sala de aula invertida. Tal levantamento foi conduzido por meio da análise de artigos

científicos, dissertações, teses e livros que versam sobre a temática, a fim de consolidar um arcabouço teórico crível e atualizado.

A pesquisa de campo foi delineada com a aplicação da metodologia ativa em um ambiente educacional específico, permitindo a observação das práticas pedagógicas e dos impactos no desempenho dos alunos envolvidos. Para mais, foram utilizados instrumentos de coleta de dados, os quais possibilitaram um olhar mais aprofundado sobre as percepções dos participantes quanto à aplicabilidade da sala de aula invertida. Para (Triviños, 2009), a análise qualitativa dos dados é um processo dinâmico e interpretativo, no qual o pesquisador busca compreender as relações estabelecidas dentro de um determinado contexto, identificando padrões, construindo categorias e estabelecendo significados a partir das informações coletadas.

No que tange o tratamento dos dados foi conduzido com rigor metodológico, sendo analisados por meio da técnica de análise de conteúdo. (Minayo, 2014) destaca que "a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.

Desta feita, emergiram categorias que permitiram compreender os desafios e potencialidades da sala de aula invertida como estratégia didática. Além disto, a triangulação dos dados se fez necessária, combinando as informações obtidas a partir da revisão bibliográfica, da pesquisa de campo e das respostas dos participantes, o que reforçou a confiabilidade das conclusões.

Quadro 1 – As impressões dos alunos

Dificuldades Iniciais na Adaptação ao Método	75%	A maioria dos alunos encontrou desafios ao lidar com a autonomia exigida para estudar o conteúdo antes das aulas presenciais. Alguns apresentaram dificuldades no gerenciamento do tempo e na compreensão dos materiais.
Aprimoramento na Autonomia de Aprendizagem	82%	Houve uma melhora significativa na organização dos estudos, na busca ativa por conhecimento e na responsabilidade acadêmica, tornando os alunos mais autônomos e independentes.
Maior Engajamento nas Aulas	88%	O formato dinâmico e interativo das aulas resultou em maior participação e envolvimento dos estudantes, tornando o aprendizado mais colaborativo e eficaz.

Aprimoramento do Pensamento Crítico e Reflexivo	79%	Os alunos passaram a questionar mais os conteúdos, buscar diferentes perspectivas e aplicar os conceitos aprendidos em situações práticas.
Melhoria na Retenção e Compreensão do Conteúdo	85%	A prévia do material e a abordagem prática na sala de aula facilitaram a fixação do conhecimento, resultando em uma aprendizagem mais profunda e duradoura.
Dificuldade Inicial com o uso de Tecnologias Educacionais	60%	Parte dos estudantes apresentou resistência ou desconhecimento sobre o uso de plataformas digitais para estudo, exigindo treinamento e suporte no início da implementação.
Facilidade Progressiva no uso de Recursos Digitais	78%	Após a adaptação, os alunos demonstraram maior familiaridade e domínio de ferramentas digitais, tornando a aprendizagem mais acessível e interativa.
Impacto na criatividade	80%	O modelo incentivou os alunos a explorarem diferentes soluções para desafios acadêmicos, estimulando a criatividade e o raciocínio lógico.
Desenvolvimento de Habilidades Colaborativas	87%	A troca de experiências e o trabalho em equipe se fortaleceram, promovendo uma aprendizagem mais cooperativa e engajadora.
Satisfação dos Estudantes com a Metodologia	90%	Após a adaptação inicial, a maioria dos alunos demonstrou preferência pela sala de aula invertida, reconhecendo os benefícios do aprendizado ativo.

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – Manaus – 2025

Este quadro evidencia os impactos positivos da metodologia ativa na formação dos estudantes, destacando o crescimento em aspectos como autonomia, engajamento e aprendizado significativo, apesar dos desafios iniciais enfrentados no processo de adaptação.

Todavia, é imprescindível destacar que este estudo seguiu os preceitos éticos da pesquisa científica. A metodologia aqui delineada demonstra a relevância da sala de aula invertida como um instrumento eficaz para o ensino, promovendo uma maior autonomia discente e engajamento no processo educativo. A partir da estruturação deste estudo, torna-se possível aprofundar a compreensão acerca das metodologias ativas e sua aplicabilidade no cenário educacional contemporâneo, contribuindo, assim, para um ensino mais dinâmico e significativo.

Gráfico 1 – Os avanços educacionais

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora – Manaus – 2025

O gráfico mostra os avanços educacionais obtidos com a inserção da metodologia da sala de aula invertida. Ele destaca as dificuldades iniciais, o envolvimento dos alunos no processo educativo, a autonomia no aprendizado, a melhoria na compreensão, a interação e a retenção do conteúdo.

3.2 DISCUSSÃO

Os resultados desta pesquisa sobre metodologias ativas evidenciam a eficácia dessas abordagens no processo de ensino e aprendizagem na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, em Nhamundá. Desde o início, os objetivos delineados foram gradativamente alcançados, permitindo uma análise substancial sobre a aplicabilidade e os impactos desta prática pedagógica no cotidiano escolar. Segundo (Lakatos; Marconi, 2017, p. 152), “análise dos dados coletados em uma pesquisa deve ser conduzida com rigor metodológico, garantindo que os resultados obtidos sejam representativos e condizentes com os objetivos propostos”.

Em primeiro lugar, os dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com docentes e questionários aplicados aos discentes possibilitaram uma compreensão crível das percepções sobre as metodologias ativas. Já que, a apresentação dos resultados de uma pesquisa deve ser clara e objetiva, permitindo que os achados possam ser discutidos e comparados com

estudos anteriores. Segundo (Gil, 2019), é essencial que os dados sejam organizados de forma sistemática, facilitando sua análise e interpretação crítica.

Os professores relataram que tais estratégias facilitaram o engajamento e a participação dos alunos, promovendo um aprendizado mais dinâmico e significativo. Paralelamente, os estudantes expressaram maior motivação e interesse nas atividades, confirmando a relevância dessa abordagem no contexto educacional. Para garantir a confiabilidade dos resultados, o pesquisador deve adotar procedimentos que minimizem vieses e assegurem a precisão das informações. “A triangulação de métodos, quando possível, contribui significativamente para a robustez da análise e a credibilidade das conclusões” (Severino, 2016, p. 203).

Paulatinamente, a pesquisa revelou que a utilização das metodologias ativas resultou em uma melhoria perceptível no desempenho acadêmico dos alunos, uma vez que estes se tornaram protagonistas no processo de construção do conhecimento. A este respeito, constatou-se que práticas como a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em projetos e a gamificação favoreceram a autonomia e a colaboração entre os discentes.

Todavia, os resultados apontaram desafios inerentes à implementação dessas metodologias, sobretudo no que tange à adaptação dos docentes e à disponibilidade de recursos adequados. A necessidade de formação continuada emergiu como um fator preponderante para o êxito dessas práticas, visto que a transição do modelo tradicional para um ensino mais ativo demanda capacitação e planejamento pedagógico adequado.

Com base na análise dos dados, verificou-se que a introdução das metodologias ativas impactou positivamente a dinâmica escolar, tornando o processo educativo mais interativo e eficiente. Para mais, os professores relataram que o uso dessas estratégias proporcionou maior envolvimento dos alunos nas atividades propostas, resultando em uma aprendizagem mais contextualizada e próxima da realidade dos discentes.

Indubitavelmente, os resultados corroboram os pressupostos teóricos que fundamentam essa abordagem pedagógica. Segundo (Moran, 2018), a aprendizagem ativa permite que os estudantes desenvolvam competências essenciais, como a capacidade de resolver problemas, trabalhar em equipe e tomar decisões. Logo, as evidências desta pesquisa reafirmam a importância da adoção dessas estratégias para o aprimoramento da qualidade educacional.

Além disto, (Bacich e Moran, 2018), defendem que a implementação de metodologias ativas requer planejamento pedagógico adequado, suporte institucional e a integração de tecnologias educacionais. Assim, os desafios identificados na pesquisa convergem com a literatura existente, reforçando a necessidade de investimentos na formação docente e na infraestrutura escolar para consolidar essa abordagem no ensino público.

A partir da análise dos achados, torna-se crível afirmar que os objetivos traçados para esta pesquisa foram plenamente atingidos, e os dados obtidos sustentam a relevância desta abordagem no contexto educacional.

Por conseguinte, as conclusões desta investigação oferecem subsídios significativos para futuras pesquisas e práticas pedagógicas. A este respeito, recomenda-se a continuidade dos estudos sobre o impacto das metodologias ativas em diferentes contextos e níveis de ensino, bem como a implementação de programas de formação contínua para docentes. Desta forma, será possível consolidar um modelo educacional mais dinâmico, inovador e alinhado às necessidades dos estudantes neste momento contemporâneo

4 CONSIDERAÇÕES

A metodologia ativa da sala de aula invertida representa uma abordagem inovadora no ensino, modificando a lógica tradicional de aprendizagem ao transferir a exposição inicial dos conteúdos para momentos fora do ambiente escolar, enquanto o tempo em sala é destinado a atividades práticas e colaborativas. Ao longo desta pesquisa, buscou-se compreender a eficácia deste modelo pedagógico, analisando seu impacto na autonomia discente, na participação ativa dos alunos e na construção do conhecimento de forma significativa. Para tanto, foram explorados estudos teóricos e experiências práticas que evidenciam como essa metodologia pode favorecer a aprendizagem, especialmente no contexto do ensino básico e superior.

A relevância desta investigação se manifesta em diferentes âmbitos. Do ponto de vista acadêmico e científico, contribui para o debate sobre inovações metodológicas no ensino, demonstrando como a sala de aula invertida pode ser aplicada com eficiência, respeitando diferentes realidades educacionais. Já no aspecto social, a pesquisa se mostra fundamental ao propor alternativas para um ensino mais dinâmico e alinhado às necessidades contemporâneas, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais, como pensamento crítico, autonomia e trabalho colaborativo nos alunos envolvidos.

Os resultados obtidos demonstram que a aplicação da sala de aula invertida pode melhorar significativamente o engajamento dos alunos, promovendo maior interesse pelo aprendizado e uma participação mais ativa nas discussões em sala. A autonomia estudantil foi fortalecida, uma vez que os estudantes passaram a assumir maior responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem. Para além disto, verificou-se que esta metodologia favorece a personalização do ensino, permitindo que os alunos avancem no conteúdo conforme suas necessidades individuais. A pesquisa também evidenciou desafios, como a necessidade de

acesso a tecnologias adequadas e o papel fundamental do professor na mediação do aprendizado eficaz e inclusivo.

Desta forma, o problema central da pesquisa, que questionava a eficácia da sala de aula invertida na aprendizagem significativa, foi respondido ao longo do estudo, principalmente por meio da análise de experiências empíricas e revisões teóricas. Os objetivos traçados foram atingidos à medida que os impactos desta abordagem foram identificados e discutidos em diferentes contextos educacionais. A investigação comprovou que a sala de aula invertida pode ser uma alternativa viável para tornar o ensino mais envolvente entre os alunos e professor, desde que haja planejamento adequado e envolvimento ativo dos estudantes, no processo de ensino-aprendizagem.

5 REFERÊNCIAS

BACICH, E. e MORAN, F. . **Metodologias Ativas** 3ª Edição. Editora Penso. Porto Alegre. 2015.

BAUER, M; GASTELL, G. **Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: material prático**. 8ª Edição. Editora Vozes. São Paulo. 2019.

BELLUZZO, Maria Cecilia. **Formação de Professores para o Uso de Tecnologias**. São Paulo: Summus. 2ª Edição. 2016.

ETTIEN, A. **Um experimento da sala de aula invertida como resposta à diretiva de 'ensinar de forma diferente' do sistema LMD** na Université Félix Houphouët Boigny Abidjan AIPDP. *Revue Pédagogique*, 2(1). 2023.

FREIRE P. **Pedagogia do Oprimido**. 63ª Edição. Editora Paz e Terra. Rio de Janeiro. 2019.

GIL, A. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LAKATOS, E. ; MARCONI, M. **Fundamentos de metodologia científica**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MORAN, José Manuel. **Inovação e Metodologias Ativas na Educação**. Penso, Porto Alegre, 2018.

MOROSINI, M. C. **Educação Superior e Inovação Pedagógica: Estratégias para o Ensino e a Aprendizagem**. Editora da UFRGS. 2019.

PANTOJA, Ana Maria; LIMA, Maria. **Proposta de Ensino – Sala de Aula Invertida: Uma Metodologia Ativa de Aprendizagem**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM. 2019.

PERRENOUD, P. **A Prática Reflexiva no Ofício de Professor: Profissionalização e Razão Pedagógica**. 4ª edição, Porto Alegre. Editora Artmed. 1999.

SEVERINO, A.. **Metodologia do trabalho científico**. 24º Edição. São Paulo: Cortez, 2016.

TRIVIÑOS, P. **Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais**. 6ª Edição. Editora Atlas. São Paulo. 2012.